

FILOSOFAR DESDE LAS PROBLEMATICAS AMBIENTALES.

Mg. Ana María Sardisco
UNR

La actividad filosófica, su fuerza como “educadora de la humanidad” está atravesada por compromisos ético-políticos. Su nacimiento como reflexión, argumentación, confrontación y debate está unido al advenimiento de la polis. La filosofía es hija de la polis, encuentra en el lenguaje el instrumento político por excelencia y despliega su actividad formadora de ciudadanía en el “ágora”. Es en ese espacio público en donde despliega su potencial, será con el correr de varios siglos que se convierte en un saber, muchas veces domesticado, en claustros e instituciones académicas.

La filosofía podría intentar reconstruir ese espacio político: en el ámbito familiar, en la comunidad cultural que integra, en el campo comunicacional, en instituciones de educación formal, pero también en ámbitos de educación no formal. Es decir convocar a la actividad del filosofar a re-crear un espacio de encuentro, de debate, de participación, de señalamiento crítico de prácticas que están naturalizadas pero que responden a intereses y a sectores que vulneran los más elementales de los derechos humanos.

Pensar políticamente implica insistir sobre la dimensión ética del hecho filosófico, situarnos para pensar conceptualmente la construcción de una verdadera ciudadanía filosófica, que dote de sentido colectivo tanto a las instituciones como a las prácticas. Pensar en ciudadanía implica necesariamente “hacer ciudadanía”, pensar no sólo pasivamente en “tener derechos”, o “ser destinatarios de derechos” (aunque esta dimensión sea esencial), sino también en dotar a la ciudadanía filosófica de una dimensión “activa”, participativa, indispensable para configurar colectivamente las nociones mismas de derechos y ciudadanía. De esta manera la operatoria filosófica, involucrada en la tarea de la construcción de una nueva ética y de ciudadanía, se transforma en elemento constitutivo del orden democrático.

La filosofía contribuye creando herramientas conceptuales que favorezcan la posibilidad de fundamentar intersubjetivamente normas morales y políticas, promoviendo la responsabilidad cívica, pero que no la convierte en un saber de privilegio cognitivo, sino que se encuentra a sí

misma en tanto abandone toda pretensión de superioridad y de autonomía. La filosofía transita por los bordes, por las fronteras de los saberes científicos. Sin ser ciencia necesita de ella y puede ser partícipe de la tarea que urge hoy: la de construir una ciudadanía. Ciudadanía filosófica y científica. Las investigaciones científicas también tendrán que poder considerarse y sus acciones ser examinadas democráticamente para ser socialmente responsables.

Uno de los desafíos significativos del filosofar contemporáneo es el de construir un paradigma de racionalidad alternativo al pensamiento único que impuso la modernidad, y desde allí gestar una nueva ética centrada en la vida, delineando una ética ambiental como espacio crítico, interdisciplinario y complejo.

Urge construir una ética y política de la vida, una ética ambiental que se manifieste en comportamientos humanos en armonía con la naturaleza, en prácticas sociales que posibiliten transformar las estructuras del poder asociadas al orden económico establecido, movilizándolo un potencial ambiental para la construcción de una racionalidad social alternativa.

“Los valores ambientales surgen contra la cultura del poder fundado en la razón tecnológica y la racionalidad económica. Frente a la producción en masa, el desarrollo centralizado, la congestión de las megaciudades, la homogeneización de la cultura, la producción y el consumo, y los sistemas jerárquicos y autoritarios de toma de decisiones, se reivindican los valores de la subjetividad, la diversidad cultural, la democracia participativa y la tolerancia” (Saber ambiental, Leff 2007)

En esta tarea no están comprometidos solamente quienes hacen del pensar su oficio, es decir los filósofos, también involucra a quienes diseñan estrategias académicas, políticas educativas, políticas comunicacionales, también a quienes producen conocimiento científico sin olvidar que estas prácticas se entretrejen con las condiciones políticas, económicas y culturales de cada región y de cada nación. Nos interesa preguntarnos por el aporte de la Filosofía a esta tarea.

La ética ambiental es la forma que adopta la reflexión ética que al inicio de un nuevo milenio, compromete al pensamiento filosófico contemporáneo, lo hace más humano y menos anónimo.

La racionalidad ambiental se consolida como un cambio paradigmático, asume el desafío frente al límite de la razón económica, el límite de la razón neoliberal y se sostiene en nuevos principios éticos, valores culturales y potenciales productivos, se consolida en procesos de significación que definen identidades culturales en tanto sentidos existenciales de los pueblos.

Esta nueva racionalidad postula una reapropiación de la naturaleza, apuesta a la diversidad como fuente y condición de equidad, requiere reorientar los sistemas de investigación y producción, y las estrategias de educación y comunicación.

No se pregona una fuga al pasado ni el rechazo a la ciencia sino que se necesitan nuevos procesos históricos y jurídicos para la apropiación social de la naturaleza, para hacer posible un nuevo futuro

“La degradación ambiental es el resultado de formas de conocimiento que han construido el mundo y lo han destruido por su pretensión de universalidad, generalidad y totalidad, por su objetivación y cosificación del mundo” (Leff, 2007)

Nuestros intereses, como profesores de filosofía, se fueron reorientando a buscar nuevos itinerarios para acercar a los alumnos a la filosofía y la problemática ambiental, desde una perspectiva filosófica, fue integrándose a los programas introductorios a la filosofía en las carreras del profesorado.

El **agua** es un elemento insustituible no sólo para el hombre sino también para cualquier ser vivo. En la gestión de los recursos hídricos la calidad es tan importante como la cantidad, ya que se utiliza en distintas actividades y se vincula con dos necesidades básicas del hombre: alimentación y salud.

La preocupación que existe a nivel mundial sobre el agua se debe principalmente a su escasez y su contaminación a causa de desechos domésticos, industriales y agrícolas. El agua, si bien es un recurso renovable, es a la vez limitado. Se calcula que hay 9.000 metros cúbicos de agua disponibles para uso humano -por persona por año- y se proyecta que para el año 2025 esta cifra descenderá a 5.100 metros cúbicos. Aun así, sería más que suficiente para satisfacer las necesidades básicas humanas si no fuera por su mala distribución entre los habitantes del mundo. La escasez de este recurso se genera entre varias causas por factores climatológicos, el aumento de la población, el mal uso y la deficiente gestión sobre el agua.

Nuestra mirada sobre la problemática del agua es fundamentalmente política. La Universidad tiene aquí un rol que va más allá de sus propias aulas y acompaña con otras estrategias la visibilización de la problemática ambiental en general y de la del agua en particular.

La educación superior, a través de distintas acciones, colabora en concientizar sobre el agua como bien de la humanidad. El agua no es una mercancía a la que ponerle precio, es un derecho humano fundamental. Sin agua no hay vida, por lo tanto no puede estar supeditado su consumo a los

vaivenes del mercado. De ahí que las políticas de privatización no han hecho más que mercantilizar aquello que es un derecho humano.

Como ciudadanos debemos favorecer la participación y el control de la ciudadanía sobre el agua como bien común y la responsabilidad del estado de garantizar su consumo en cantidad, en calidad y también su saneamiento.

Ubicar en un mapa de la ciudad los modos de distribución y el acceso al agua nos da una radiografía de la injusticia social. Porque el agua no llega a los sectores más vulnerables y pobres y esto se ve claramente tanto en la Provincia de Santa Fe, como en toda Argentina, América Latina y así, en perspectiva, en el hemisferio sur con respecto al norte.

En los últimos años, se viene trabajando en torno a una propuesta para implementar en la provincia de Santa Fe, una nueva concepción estratégica de los servicios sanitarios, revisando las tarifas. En Rosario los barrios periféricos, donde la escasez es mayor, pagan lo mismo que en los barrios residenciales donde gozan de éste y otros servicios sin mayores inconvenientes. Así se profundiza la injusticia social, al punto que los sectores pobres terminan financiando a los más ricos. Es necesario, entonces, una modificación cultural, jurídica y social.

Creemos que supuestos filosóficos, epistemológicos y pedagógicos que están presentes en el trabajo en las aulas, sobre esta problemática, nos posibilitan poner en acto la operatoria filosófica como pensar situado permeable a las demandas sociales. Desde una perspectiva filosófica-epistemológica es un ámbito de trabajo eminentemente interdisciplinar, que abreva en el pensamiento de la complejidad y encuentra en la pedagogía de Paulo Freire la dimensión liberadora como modo de situarse ante la realidad. El pensamiento de Freire señala una pedagogía para la vida en donde reconozco la realidad, reconozco los obstáculos, pero rechazo acomodarme en silencio.

Y en este plan de acción encontramos a la Filosofía allí donde deja de preocuparse por delimitar un objeto, en diálogo y tensión, en acuerdos o disensos con los aportes de distintos campos del saber que buscan cooperativamente contribuir para la solución de los problemas de la salud pública, de la producción agrícola, de la degradación del medio ambiente, de la pobreza, en definitiva con la construcción de un futuro posible.

Bibliografía

- Apel, Karl-Otto, Globalización y necesidad de una ética universal en Adela Cortina (comp.), Razón pública y éticas aplicadas, Técnos, Madrid, 2003
- Boff, Leonardo, Ecología, Ediciones Lohlé-Lumen, Buenos Aires, 1996
- Bugallo, Alicia Irena, Abordajes de la problemática ambiental en la Argentina desde la perspectiva de la ética y la filosofía ambiental, ISSE, publicación ocasional N°/2008.
- Camps, Victoria, Paradojas del individualismo, Crítica, Barcelona, 1999
- Cortina, Adela; El quehacer público de la ética aplicada en Adela Cortina (comp.), Razón pública y éticas aplicadas. Técnos, Madrid, 2003
- Kwiatkowska, Teresa (comp.) Los caminos de la ética ambiental, Plaza y Valdés, México, 1998
- Guerra, Carlos, Educación ambiental y participación ciudadana en Sosa, Nicolás (comp), Educación ambiental, Sujeto, entorno y sistema, Amarú ediciones, Salamanca, 1989
- Gutiérrez, Daniel E., Hablar con el bosque, La crujía ediciones, Buenos Aires, 2009
- Hargrave Eugene, El argumento ontológico a favor de la conservación de la naturaleza en Los caminos de la ética ambiental, Plaza y Valdés, México , 1998
- Leff, Enrique, Educación ambiental: perspectivas desde el conocimiento, la ciencia, la ética, la cultura, la sociedad y la sustentabilidad, conferencia presentada en el I Congreso Nacional de Educación Ambiental para el desarrollo sustentable de la Argentina, Córdoba, 2004
- Leff, Enrique, Saber Ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, SXXI México, 2007
- Leopold, Aldo, La ética de la tierra en Los caminos de la ética ambiental, Plaza y Valdés, México , 1998
- Parenti, Francisco, Derrida y la filosofía de las diferencias, en Aportes del pensamiento contemporáneo a la Enseñanza de la Filosofía, Ana María Sardisco (comp..) Ediciones Shirpley, Rosario, 2004
- Parenti, Francisco, La razón práctica y los diversos tipos de racionalidad, en Aportes del pensamiento contemporáneo a la Enseñanza de la Filosofía, Ana María Sardisco (comp..) Ediciones Shirpley, Rosario, 2004
- Sánchez Vázquez, Adolfo Etica y política, Fondo e Cultura económica, México, 2007
- Sosa, Nicolás (comp.), La ética en la educación ambiental, en Educación ambiental, Sujeto, entorno y sistema, Amarú ediciones, Salamanca, 1989